

GRAFIKLAR NAZARIYASI VA UNING ALGORITMLARDA QO'LLANILISHI**O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li****SHDPI "Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi"
kafedrası o'qituvchisi****Ochilova Surayyo Shavkat qizi****SHDPI "Matematika va informatika yo'nalish talabasi"****<https://doi.org/10.5281/zenodo.14998196>**

Annotatsiya: Grafiklar nazariyasi matematikada va kompyuter ilm-fanida muhim o'rin tutadi, chunki u tizimlar orasidagi munosabatlarni ifodalash va tahlil qilishda keng qo'llaniladi. Grafiklar bo'g'inlar (vertices) va ularni bog'laydigan qirralardan (edges) tashkil topgan strukturalardir. Bu nazariya turli xil masalalarni hal qilishda, xususan, tarmoq tahlili, yo'lni topish, sosial tarmoqlar va kompyuter grafikasi kabi sohalarda keng qo'llaniladi.

Абстрактный. Теория графов играет важную роль в математике и информатике, поскольку она широко используется для представления и анализа взаимосвязей между системами. Графы — это структуры, состоящие из вершин и соединяющих их ребер. Эта теория широко применяется при решении различных задач, особенно в таких областях, как сетевой анализ, поиск пути, социальные сети и компьютерная графика.

Abstract. Graph theory is an important field in mathematics and computer science, as it is widely used to describe and analyze relationships between systems. Graphs are structures consisting of vertices and the edges connecting them. This theory is widely used in solving various problems, in particular in areas such as network analysis, pathfinding, social networks, and computer graphics.

Kalit so'zlar .Grafiklar, bo'g'inlar (Vertices), qirralar (edges), yo'nalgan grafik (directed graph), algoritmlar, chuqurlik bo'yicha izlash (DFS), kenglik bo'yicha izlash (BFS), dijkstra algoritmi, bellman-Ford algoritmi, kruskal algoritmi., prim algoritmi, floyd-Warshall algoritmi, eng qisqa yo'l, tarmoq tahlili, kompyuter grafikasi.

Ключевые слова: Графы, Вершины, Ребра, Направленный граф, Алгоритмы, Поиск в глубину (DFS), Поиск в ширину (BFS), Алгоритм Дейкстры, Алгоритм Беллмана-Форда, алгоритм Крускала, алгоритм Прима, алгоритм Флойда-Уоршелла, самый короткий маршрут, сетевой анализ, компьютерная графика.

Keywords: Graphs, Vertices, Edges, Directed Graph, Algorithms, Depth-First Search (DFS), Breadth-First Search (BFS), Dijkstra's Algorithm, Bellman-Ford Algorithm, kruskal's Algorithm, prim's Algorithm, floyd-Warshall Algorith., shortest Path, network Analysis, computer Graphics.

Grafiklar nazariyasi – bu matematikada va kompyuter ilm-fanida turli tizimlar va ularning o'zaro aloqalarini tasvirlash va tahlil qilishga mo'ljallangan soha. Grafiklar, bo'g'inlar (vertices) va ular orasidagi qirralardan (edges) tashkil topgan strukturadir. Har bir bo'g'in ma'lum bir ob'ektni, qirra esa bu ob'ektlar orasidagi bog'lanishni ifodalaydi. Grafiklar nazariyasining o'rganilishi turli sohalarda, xususan, kompyuter tarmoqlari, transport tizimlari, sosial tarmoqlar va biotexnologiyalarda keng qo'llaniladi. Bugungi kunda grafiklar nazariyasining algoritmlari ko'plab amaliy masalalarni hal qilishda muhim vosita bo'lib

xizmat qilmoqda. Masalan, tarmoq tahlili, eng qisqa yo'lni topish, minimal bog'lovchi daraxtni qurish, ijtimoiy tarmoqlarda aloqalar tahlili va boshqalar grafiklar nazariyasining algoritmlari yordamida hal qilinadi. Maqolada grafiklar nazariyasining asosiy tushunchalari va uning algoritmlarda qo'llanilishiga oid muhim masalalar ko'rib chiqiladi. Grafiklarni tahlil qilish va o'rganish uchun ishlab chiqilgan algoritmlar, jumladan, DFS (Depth-First Search), BFS (Breadth-First Search), Dijkstra algoritmi, Kruskal va Prim algoritmlari kabi usullar grafiklarning turli turlarini va muammolarni hal qilishda qanday samarali ishlatilishini ko'rsatadi. Grafiklar nazariyasining bu algoritmlari nafaqat matematik tahlil, balki real hayotdagi tizimlar va muammolarni samarali hal qilishda ham muhim ahamiyatga ega. Grafiklar nazariyasi, asosan, ikkita asosiy tarkibiy qismdan iborat. Bo'g'inlar (vertices) – Grafikdagi nuqtalar yoki ob'ektlar. 1736-yil Königsberg. Shahar bo'ylab Pregel daryosi oqib o'tadi. Yuqoridagi rasmda ko'rsatilganidek, shaharda ettita ko'prik mavjud. Qadim zamonlardan beri Königsberg aholisi jumboq bilan kurashib kelishgan: har bir ko'prikdan bir marta o'tib, barcha ko'priklardan o'tish mumkinmi? Bu muammo nazariy jihatdan ham, qog'ozda ham, amalda ham, xuddi shu ko'priklardan o'tish orqali hal qilindi. Hech kim buni amalga oshirish mumkin emasligini isbotlay olmadi, lekin hech kim ko'priklar bo'ylab bunday "sirli" yurish qila olmadi.

Bellman-Ford algoritmi - Bu algoritm ham og'irlikli grafiklar uchun ishlatiladi, lekin Dijkstra algoritmiga qaraganda u barcha qirralar uchun ishlayveradi va salbiy og'irliklar bilan ham ishlay oladi. Manfiy og'irlikli qirralarga ega grafiklarda ham ishlaydi.

Agar yana yangilash mumkin bo'lsa, demak, manfiy tsikl mavjud. Floyd-Warshall algoritmi. Barcha tugunlar orasidagi eng qisqa yo'lni topadi. Dinamik dasturlashga asoslangan. Minimal qoplovchi daraxt (Minimum Spanning Tree, MST) algoritmlari. Minimal qoplovchi daraxt grafikning barcha tugunlarini eng kam og'irlik bilan bog'laydigan daraxtdir.

Prim algoritmi - har doim eng kichik og'irlikli qirrani qo'shadi. Qirralarni og'irlik bo'yicha tartiblab, eng arzonlarini qo'shib boradi. Grafiklarning real hayotdagi qo'llanilishi. Grafik algoritmlari turli sohalarida qo'llaniladi. Yo'l topish va navigatsiya (Google Maps, GPS tizimlari – Dijkstra). Ijtimoiy tarmoqlar tahlili. (Facebook, Twitter – BFS, DFS). Elektr tarmoqlari va kompyuter tarmoqlari (MST algoritmlari). Biologiya va genomika (Protein tarmoqlari – Floyd-Warshall). Sun'iy intellekt va tavsiyalar tizimi (Graph Neural Networks, PageRank). Grafiklar nazariyasi kompyuter fanlarining muhim qismi bo'lib, turli murakkab masalalarni samarali hal qilishga imkon beradi. Eng mashhur algoritmlar – BFS, DFS, Dijkstra, Bellman-Ford, Floyd-Warshall, Prim, Kruskal – real hayotda ko'plab muammolarni hal qilishda ishlatiladi. Grafiklarni tushunish va ulardan foydalanish dasturlash va algoritmlarni o'rganishda muhim qadam hisoblanadi. Matematikada grafik ta'rifi quyidagicha berilgan: grafik - bu nuqtalarning cheklangan to'plami bo'lib, ularning ba'zilar chiziqlar bilan bog'langan. Nuqtalar grafikning cho'qqilari, bog'lovchi chiziqlar esa qirralar deb ataladi. Kompyuter grafikasida ham grafiklar nazariyasi muhim ahamiyatga ega. Tasvirlarni ko'rib chiqish va ularda geometrik shakllarni yaratishda grafiklar yordamida formulalar tuziladi.

Kompyuter ko'rish tizimlari, virtual haqiqat (VR) va 3D modellashda grafiklar nazariyasidan foydalaniladi. Grafiklar nazariyasi nafaqat matematik soha, balki amaliyotda keng qo'llaniladigan bir qator sohalar uchun ham asosiy vosita hisoblanadi. Grafiklar orqali turli tizimlar va tarmoqlarda bog'lanishlarni aniqlash, optimallashtirish va samarali ishlashni

ta'minlash mumkin. Shuningdek, kompleks tizimlarda hamkorlik va ma'lumot almashish jarayonlarini tushunish va optimallashtirish uchun grafiklar nazariyasining qo'llanishi juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Musurmanova, Yayra, and Jasmina Toshpo'lotova. "Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida iqtisodiy jarayonlar va moliyaviy munosabatlarning transformatsiyasi." (2024): 38-41.
2. Uktamov, M. "Modeling the professional training development of future teachers through computer training." *Science and innovation* 2.B9 (2023): 139-141.
3. Октамов, Мададжон, Жасмина Тошполотова, and Яйра Мусурманова. "Aniq fanlarni o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llagan holda dars jarayonlarini tashkil etish." *Новый Узбекистан: наука, образование и инновации* 1.1 (2024): 432-434.
4. Madadjon, O'Ktamov. "PEDAGOGIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING INFORMATIKADAN AXBOROT-TEXNOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI." *Academic research in educational sciences* 4.CSPU Conference 1 (2023): 275-281.
5. O'G'Li, Madadjon O'Ktam. "Kuzatuv quduqlarida yer osti suvlarini gidrorejim parametrlarini masofaviy nazorat qilishning avtomatlashgan tizimlari." *Science and Education* 2.12 (2021): 202-211.
6. Usmon o'g'li, Musirmanov Shohboz. "IJTIMOIY TARMOQLAR ORQALI TURISTIK JOYLARNI REKLAMA QILISH VA MIJOZLAR BILAN SAMARALI ALOQA O'RNATISH." *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting* 4.10 (2024): 369-374.
7. Xabibullayevich, Abdullayev Safibullo, et al. "TECHNOLOGY OF ORGANIZATION OF ENVIRONMENT FOR THE DEVELOPMENT OF ERGONOMIC CULTURE." *Harvard Educational and Scientific Review* 1.1 (2021).
8. Beknazarova, Saida, et al. "METHOD OF FILTERING DIGITAL IMAGES BY PULSE CHARACTERISTIC IN THE SPECTRAL REGION." *Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте* 2021 (2021): 66-69.
9. Musirmanov, Shohboz. "TURIZM SOHASIDA KADRLAR TAYYORLASHDA AMALIYOT VA NAZARIYANING PEDAGOGIK UYG'UNLIGI." *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences*. 4.11.